

ЛЕКСИКОЛОГИЯ ТУШУНЧАСИНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ ТАЪРИФЛАРИ

Сабиржонова Дилноза

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда тилшуносикнинг лексикология бўлимни ўрганиш долзарб аҳамият касб этди. Луғат бойлигимиздаги форсча-арабча, шунингдек, русча инглизча ўзлашма лексемаларнинг ҳам миқдори бошқа тил ўзлашмаларига қараганда катта миқдорда бўлиб, ҳозирда уларнинг қаторига инглизча ўзлашмаларни ҳам кириш мумкин. Ушбу мақолада лексикология тушунчаси ҳамда унинг илмий назарий таърифлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Луғат бойлиги, ўзлашган сўзлар, ўз қатлам, тил миллатнинг маънавияти, лексика.

SCIENTIFIC THEORETICAL DEFINITIONS OF THE CONCEPT OF LEXICOLOGY

ABSTRACT

Today, the study of the lexicology branch of a linguist has become very important. The number of Persian-Arabic, as well as Russian-English lexemes in our vocabulary is greater than that of other language learnings, and now English learnings can also be included among them. This article deals with the concept of lexicology and its scientific theoretical definitions.

Key words: Vocabulary wealth, acquired words, own stratum, language, spirituality of the nation, lexicon.

КИРИШ

Лексикология тилнинг луғат таркибини ўрганувчи тилшуносикнинг бўлимидир. Луғат тилнинг энг ўзгарувчан қисмидир. Халқ ҳаётидаги ҳар қандай ўзгаришлар - она тилида сўзлашувчилар луғатда дарҳол ўз аксини топади. Шундай қилиб, сўнгги бир неча йил ичида ҳаётимизда содир бўлган ўзгаришлар муносабати билан рус тилида "менежмент", "хот-дог", "ваучеризация", "йогурт" каби сўзлар пайдо бўлди. Тилда яқинда пайдо бўлган сўзлар неологизмлар дейилади. Баъзи тилшунослар неологизмларни уларни ишлатадиган авлод хотирасида пайдо бўлган сўзлар деб таърифлайдилар [4,Б.123] Бошқача қилиб айтганда, бу сўз бўлмаган вақтни эслайдиган одамлар тирик экан, бу сўз

неологизм бўлиб қолади. Неологизмлар айниқса жамият ҳаётидаги фаол ўзгаришлар йилларида фаол равишда пайдо бўлади. Масалан, XX асрнинг 20-йилларида - Октябрь инқилобидан кейинги даврда жуда кўп янги сўзлар рус тилига кирди. Окказионализмларни неологизмлардан фарқлаш керак. Окказионализмлар - баъзиларнинг муаллифи томонидан яратилган сўзлар санъат асари ва бу иш доирасидан ташқарига чиқмаган, ундан ташқарида фойдаланишни олмаган. Айниқса, XX аср шеъриятида окказионализмлар кўп. Неологизмларга қарама-қарши бўлиб, фаол қўлланишдан чиқиб кетган сўзлар - историзм ва архаизмлардир. Бу сўзлар билан ифодаланган воқеликлар ҳаётимиздан йўқолиб кетганлиги сабабли фаол қўлланишдан чиқиб кетган сўзлар тарихийликдир. Историзмга мисоллар: “бояр”, “кафтан”, “камончи”, “занжирли почта”; Инглизча: рул (шлем), лансе - ритсар (найзачи, ландскнеcht), тумбрел (икки ғилдиракли арава). Архаизмлар - улар томонидан илгари белгилаб қўйилган воқеликлар янги номлар олганлиги сабабли қўлланилмай қолган сўзлар. Архаизмларга мисол тариқасида “яхонт” (ёкут), “елкан” (елкан), “пора” (пора), “хизматчи” (сотувчи), “беҳуда” (беҳуда), “ўнг кўл” (ўнг) сўзлари киради. Инглиз тили: ўсмир (бало - "муаммо, бахтсизлик"), грандсире (аждоод - "аждоод") ва бошқалар. Бошқалар Архаизмлар орасида биз нутқнинг барча муҳим қисмларининг сўзларини учратамиз (эҳтимол, рақамлар бундан мустасно) ва историзмлар деярли фақат отлардир[5,Б.57-58]. Бунинг сабаби, биринчи навбатда, предметларнинг фойдаланишдан чиқиб кетиши, белги ва ҳаракатларнинг (сифат ва феъл билан ифодаланган ҳодисалар), қоида тариқасида, йўқолиб қолмаслигидир. Агар историзмларнинг тилда пайдо бўлиш сабаби осон тушунтирилса - бу жамият ҳаётида содир бўлаётган ўзгаришларда ётган бўлса, архаизмларнинг келиб чиқишини тушунтириш анча мушкулроқ. Нима учун рус тили ривожланишининг маълум бир даврида "кўз" асл сўзи "кўз" сўзи билан алмаштирилганлигини ҳеч ким айта олмайди. Неологизмлардан олинган сўз деярли дарҳол эскирган луғатга айланган ҳолатлар мавжуд. Масалан, Совет ҳокимиятининг биринчи йилларида "ўқитувчи" сўзини алмаштиришга ҳаракат қилинган "шкраб" (мактаб ишчиси) қисқартмаси билан содир бўлди. Бир неча йиллардан бери мавжуд бўлган бу қисқартма инқилобий ўзгаришлар даврининг лингвистик белгиси бўлиб қолиб, фойдаланишдан воз кечди. Бундан ташқари, бунинг акси содир бўлади: эскирган тоифага мустаҳкам ўтган сўз фаол ҳаётга қайтади. Масалан, совет давридаги "суд ижрочиси" сўзи шубҳасиз тарихийлик эди, чунки бу лавозим 1917 йил инқилобидан кейин дарҳол бизнинг мамлакатимизда йўқолди, аммо Россияда суд ижрочилари институти тикланганига деярли ўн йил бўлди ва бу сўзнинг ўзи асосий оқимга қайтди, рус тилининг луғат фонди[6,Б.53-54].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Лексикология (гр. *lexis* — сўз + *logos* — ўргатиш) — тилшуносликнинг сўзни тил луғати (Лексика) ва тилнинг бутун лексик тизими (Лексика) бирлиги сифатида ўрганадиган бўлими. Лексика атамаси (гр. *lexikos* — оғзаки, сўз бойлиги) тилнинг луғат таркибини билдириш учун ишлатилади. Бу атама ҳам кўпроқ ишлатилади тор қийматлар: маълум бир сўзда ишлатиладиган сўзларнинг умумийлигини аниқлаш функционал хилма-хиллик тил (китоб луғати), ичида алоҳида иш ("Игорнинг юриши ҳақидаги сўзлар" Лексикаси); сиз ёзувчининг сўз бойлиги (Пушкиннинг луғати) ва ҳатто бир киши ҳақида гапиришингиз мумкин (маърузачи бой луғатга эга) [7,Б.88]. Луғат - бу тил тизимини ташкил этишнинг марказий даражаси бўлиб, у жамиятнинг семантик соҳаларидаги энг батафсил ва оммавий ўзгаришларни, шунингдек, тилдаги тизимли ўзгаришларни акс эттиради. Тилларнинг ишлаши ва ривожланишининг тизимли расмини яратиш учун лексик маълумотлар алоҳида аҳамиятга эга. Уларнинг тизимларини шакллантириш жараёнларини аниқлаш, лексикани тизим сифатида ўрганар экан, лексикология сўз ва тушунчалар маъноларининг ўзаро таъсирини назарда тутди. Лексикологияда сўз, энг аввало, шу сўзнинг маъноси, маъноси ва бошқа сўзлар билан боғланиши нуқтаи назаридан қаралади. Тушунчалар кўпинча халқаро, сўзларнинг маънолари эса миллийдир. Лексикология тилнинг луғат бойлигининг фаолият кўрсатиш ва ривожланиш қонуниятларини ўрганади, сўзларни стилистик таснифлаш тамойилларини, унинг халқ тилига нисбатан адабий сўз қўлланиш меъёрларини, касбийлик масалалари, диалектизмлар, архаизмлар, неологизмлар, лексиклашган сўзларни меъёрлаштириш масалаларини ишлаб чиқади. Иборалар- лексикология тилнинг луғат таркибини (Лексикасини) сўзнинг нима эканлиги, қандай ва нимани ифодалашни, қандай ўзгариши нуқтаи назаридан кўриб чиқади. Фразеология лексикологияга қўшни бўлиб, у кўпинча лексикологияга махсус бўлим сифатида киради[8,Б.33-38]. Лексикология умумий, хусусий, тарихий ва қиёсий бўлинади. Умумий лексикология лексик тизим тузилишининг умумий қонуниятлари, дунё тиллари луғат бойлигининг фаолияти ва ривожланиши масалалари билан шуғулланади. Хусусий лексикология муайян тилнинг луғат таркибини ўрганади. Тарихий лексикология бир сўз ёки бутун сўз туркумининг маънолари (семантикаси)даги ўзгаришларни кузатади, шунингдек, воқелик объектларининг номларидаги ўзгаришларни ўрганади (этимологияси учун қуйида кўринг). Қиёсий лексикология объектив воқеликнинг турли тилларнинг лексик воситалари билан бўлинишидаги ўхшашлик ва фарқларни очиб беради. Ҳам алоҳида сўзлар, ҳам сўз гуруҳлари мос келиши мумкин. Тилнинг луғат таркибини семасиологик ва ономасиологик нуқтаи назардан кўриб чиқиш мумкин. Лексикологиянинг

луғатнинг мазмун томонини ўрганиш билан шуғулланувчи махсус бўлими семасиология дейилади. Бу бўлимда сўз, тушунча ва белгиланган объект ўртасидаги муносабат, полисемантик сўзнинг семантик тузилиши, маъноларнинг ривожланиш йўллари, сўзларнинг маъно турлари кўриб чиқилади. Ономасиологик ёндашув ҳар қандай тушунчаларни сўз билан номлаш усуллари нуқтаи назаридан луғатни тавсифлашни ўз ичига олади. Луғатга ономасиологик ёндашув тил фанининг махсус бўлимида - сўз ясашда тўлиқ намоён бўлади. Луғатни ўрганишнинг семасиологик ва ономасиологик ёндашувлари тилшуносликнинг кенгроқ бўлимларида лексикологияни ўз ичига олади. Семасиология семантика каби бўлимнинг бир қисмидир. Семантика тилнинг барча белгилари - морфемалар, сўзлар, гапларнинг мазмунини ўрганади. Ономасиологик ёндашув номинация (номлаш) назариясининг бир қатор муаммоларида лексикология масалаларини ўз ичига олади[9,Б.60]. Номзодлик назарияси ономасиология каби бўлимда кўриб чиқилади. Лексикологияда анъанавий равишда лексикография ва ономастика ажралиб туради. Ономастика лексикологиянинг ўзига хос номларни ўрганувчи бўлимидир. Ономастика ўзига хос номга эга бўлган объектлар туркумига кўра одам номларини ўрганувчи антропонимия, географик объектлар номларини тавсифловчи топонимика, ҳайвонлар номларини кўриб чиқувчи зоонимия ва бошқаларга бўлинади. Лексикография - луғатларни тузиш тамойилларини ўрганадиган лексикология бўлими. Лексикология тавсифий ёки синхрон (гр. *syn* - бирга + *chronos* - вақт) блиши мумкин, кейин ўз таркибида тилнинг луғатини ўрганади. Замонавий, ва тарихий ёки диахроник (гр. *dia* - орқали + *chronos* - вақт), кейин унинг предмети маълум бир тил луғатининг ривожланиши ҳисобланади. Лексикологиянинг барча бўлимлари ўзаро боғланган: умумий лексикология маълумотлари муайян тил луғатини ўрганишда лексик бирликларнинг чуқур моҳиятини, онгнинг когнитив тузилмалари билан боғлиқлигини тушуниш учун зарур; кўпгина лексик ҳодисалар тарихий изоҳга муҳтож, уларнинг семантикаси ва қўлланилиши хусусиятларини аниқлайди; қиёсий лексикологиядан олинган маълумотлар маълум бир тилнинг луғат таркибининг кўплаб хусусиятлари ва қонуниятларини тушунишга ёрдам беради, масалан, умумий лексик таркиб, қарз олиш, аралаштириш ва бошқалар. Лексикология бошқа тил фанлари ва бошқа фанлар билан чамбарчас боғлиқ[10,Б.77].

НАТИЖАЛАР

Ахборотни узатиш учун сўз танлаш мураккаб когнитив жараёнларнинг натижасидир - буларнинг барчаси лексикологияни тарих, фалсафа, мантиқ, маданиятшунослик ва психология билан боғлайди. Лексикология тарихий фанлар маълумотларига таянади – ёзма ёдгорликларни ўрганиш тилнинг луғавий

таркиби тараққиётини, тилнинг жамият тараққиёти билан алоқасини тушунишга ёрдам беради; стилистика билан боғлиқ бўлиб, унда тилнинг стилистик ресурслари, жумладан, лексиклари ҳам батафсил ўрганилади; матнни лингвистик таҳлил қилиш билан, чунки, биринчи навбатда, лексемалар бевосита коннотатив белгили birlikлар бўлиб, улар асосий матн ясовчи восита вазифасини бажаради. Лексикология (юнонча *lexikos* — сўз ва *logos* — таълим билан боғлиқ) — тилнинг луғат таркибини, унинг луғатини ўрганувчи тилшунослик бўлими. Лексикологиянинг предмети сўздир. Унинг объекти эса сўзнинг тилнинг асосий бирлиги сифатида таърифидир. Лексикологиянинг асосий вазифалари:

Сўз маъноси билан тушунча ўртасидаги боғлиқликни оидинлаштириш, ажратиб кўрсатиш ҳар хил турлари сўз маънолари;

Лексик-семантик тизимнинг хусусиятлари, яъни тил birlikларининг ички ташкил этилишини аниқлаш ва уларнинг муносабатларини таҳлил қилиш (сўзнинг семантик тузилиши, ўзига хос семантик хусусиятларининг ўзига хос хусусиятлари, унинг бошқа сўзлар билан алоқаси қонуниятлари ва бошқалар);

Лексикологияда воқеликнинг алоҳида предметлари ва ҳодисаларининг ажратилган номлари бўлган ва сўзнинг эквиваленти бўлган турғун сўз бирикмалари ҳам ўрганилади[11,Б.22-38]. Бу бирикмалар лексикологияга унинг бўлимларидан бири сифатида кирувчи фразеологияга тегишли (айрим тадқиқотчилар эса уни тил фанининг мустақил бўлими деб ҳисоблашади) Лексикология умумий, хусусий, тарихий ва қиёсий бўлимларга бўлинади. Биринчиси, умумий тилшуносликнинг ҳар қандай тилнинг луғат таркибини, лексик универсалларга тегишли бўлган нарсаларни ўрганадиган бўлиmidир. Умумий лексикология лексик тизим тузилишининг умумий қонуниятлари, дунё тиллари луғат таркибининг фаолият кўрсатиши ва ривожланиши масалалари билан шуғулланади. Хусусий лексикология муайян тилнинг луғат таркибини ўрганади. Шундай қилиб, умумий лексикология масалан, тилдаги синонимик ёки антонимик муносабатлар тамойилларини кўриб чиқиши мумкин, алоҳида лексикология эса инглиз, рус, немис ва бошқаларнинг ўзига хос хусусиятлари билан шуғулланади. синонимлар ёки антонимлар. Луғатнинг умумий ва хусусий муаммоларини таҳлил қилиш мумкин турли жиҳатлари. Аввало, ҳар қандай ҳодисага синхрон ёки диахроник нуқтаи назардан ёндашиш мумкин. Синхроник ёндашув сўзнинг хусусиятлари маълум бир давр ёки уларнинг ривожланишининг бирон бир тарихий босқичида кўриб чиқилишини назарда тутди. Луғатни бундай ўрганиш тавсифловчи ёки тавсифловчи деб ҳам аталади. Диахроник ёки тарихий лексикология сўзларнинг маънолари ва тузилишининг тарихий ривожланишини ўрганади. Тарихий лексикология фанининг предмети

сўзларнинг тарихи, луғат таркибининг шаклланиши ва ривожланиши, турли сўз туркумларидаги ўзгаришлардир. Қиёсий лексикология бир тилнинг лексик ҳодисаларини бошқа ёки бошқа тиллар фактлари билан солиштириш билан шуғулланади. Қиёсий лексикология объектив воқеликнинг турли тилларнинг лексик воситалари билан бўлинишидаги ўхшашлик ва фарқларни очиб беради[12,Б.44]. Ҳам алоҳида сўзлар, ҳам сўз гуруҳлари мос келиши мумкин. Лексикология тилнинг сўз бойлиги ҳақидаги фан сифатида биринчи навбатда ономасиология ва семасиологияга бўлинади. Бундан ташқари, кўпроқ шахсий бўлимлар ажралиб туради - фразеология, ономастика, этимология. Лексикография алоҳида ўрин тутаяди. Семасиология (юнонча *semasia* — маъно, маъно ва *logos* — сўз, таълимот) — кенг маънода бу умумий тил бирликларининг маънолари ҳақидаги фан. Яъни семасиология семантика билан бир хил, тор маънода эса - предмет ва тушунчаларни тилда белгилаш усуллари ўрганувчи ономасиологиядан фарқли ўлароқ, тил бирликларининг маъноларини ўрганувчи тилшуносликнинг семантиканинг бир жиҳати[13,Б.28]. Демак, семасиология тилнинг луғат бирликлари маъносини, лексик маъно турларини, сўзнинг семантик тузилишини ўрганса, ономасиоло-гиянинг ўрганиш предмети тил луғатининг номинатив воситалари, сўз бирикмаларининг турлари, луғат бирликларининг турларини ўрганади. Семасиология ифода воситаларидан ифодаланган маънога ўтади, ономасиология белгиланган объектдан уни белгилаш воситаларига ўтишга асосланади, яъни, мазмундан шаклга. Фразеология тилнинг фразеологик таркибини ҳозирги ҳолати ва тарихий тараққиётида ўрганади. Фразеологик бирлик (фразеологизм, фразеологик бурилиш) лексик жиҳатдан бўлинмайдиган, таркиби ва тузилишига кўра турғун, яхлит маъноли, тугалланган нутқ бирлиги шаклида кўпайтириладиган сўз бирикмасидир. Этимология сўзларнинг келиб чиқишини ўрганади. Лексикологиянинг бир тармоғи сифатида этимологиянинг предмети тилнинг луғат бойлигини шакллантириш манбалари ва жараёнини, шу жумладан энг қадимги (одатда саводхонликдан олдинги) давр луғатини қайта куришни ўрганади. Ономастика фанининг ўрганиш предмети - ясовчи номлар. Ономастика анъанавий равишда ўз номларига эга бўлган объектлар тоифаларига кўра бўлимларга бўлинади: антропонимика - одамларнинг номларини, топонимика - географик объектларнинг номларини, зоонимика - ҳайвонларнинг номларини, астрономия - алоҳида осмон жисмларининг номларини ва бошқалар[14,Б.56]. Ономастика фанининг ўрганиш объекти номларнинг пайдо бўлиш тарихи ва номинация мотивлари, уларнинг шаклланиши, ҳудудий ва лингвистик тақсимооти, нутқдаги фаолияти ҳисобланади. Ономастика ўзига хос номнинг фонетик, морфологик, ҳосилавий, семантик, этимологик ва бошқа

жиҳатларини ўрганади. Лексикография лексикологиянинг луғатларни тузиш назарияси ва амалиётини ўрганувчи бўлидир.

Сўз тилнинг марказий бирлигидир. Бу тилнинг асосий номинатив ва когнитив бирлиги бўлиб, у объектлар, хусусиятлар, жараёнлар ва муносабатларни номлаш ва улар ҳақида мулоқот қилиш учун хизмат қилади. Сўз тилнинг таркибий-семантик икки томонлама бирлиги бўлиб, шакл (ифода режаси) ва маъноси (мазмун режаси)га эга. Сўз - минимал нисбатан мустақил муҳим бирлик тил, сўзнинг нисбий мустақиллиги - морфемага қараганда каттароқ - қатъий қатъийлик йўқлигида энг изчил намоён бўлади. Чизиқли уланиш қўшни сўзлар билан (қоида тариқасида, сўзнинг қисмлари ўртасида қаттиқ боғлиқлик мавжуд бўлганда) ва қўшимча равишда кўп сўзларнинг синтактик функцияни бажариш қобилиятида - минимал (бир сўзли) жумла сифатида ёки гап аъзоси[15,Б.23]. Бошқа тил бирликлари каби сўз ҳам тил тизимида мавҳум бирлик – инвариант вазифасини бажаради ва шу билан бирга, қоида тариқасида, унинг вариантлари йиғиндиси шаклида ҳам ишлайди, нутқда (нутқ актида ва матнда) маълум бир мисол, яъни "нутқ сўзи" шаклида амалга оширилади. Сўзнинг инварианти лексема дейилади. Сўзнинг лисоний вариантларига келсак, сўз фонемага нисбатан анча мураккаб бирлик бўлганлиги учун бу бирликнинг лисоний ўзгариши ҳам мураккаброқ. Бу ўзгариш кўрсаткичнинг соф фонетик ўзгариши бўлиши мумкин (қаранг: галош ва галош каби вариантлар), баъзида услублар ёки профессионал субтиллардаги фарқлар (денгизчилар учун ҳисобот - бошқа ҳолларда ҳисобот) ёки атрофдаги фонетик шароитлар билан боғлиқ. Контекст (инглизча ноаниқ артиклга ундошлар олдидан ва а унли товушдан олдин: фикр "фикр" – фикр "ғоя")[16,Б.34]. Сўзнинг ўзгариши (маъноси учун аҳамиятсиз) сўзнинг морфемик таркибининг ўзгариши (ўқиш - ўқиш) у ёки бу стилистик фарқлаш билан (картошкада - картошкада бўлгани каби) ёки унсиз бўлиши мумкин. Сўзнинг ўзгариши, аксинча, фақат унинг мазмунига тааллуқли бўлиши мумкин (полисемантик сўзнинг семантик вариантлари, масалан, аудитория "машқ хонаси" ва аудитория "талабалар таркиби", улар қуйида муҳокама қилинади). Рус тилида ва бошқа кўплаб тилларда сўзнинг лингвистик ўзгаришининг жуда муҳим тури унинг грамматик ўзгариши, яъни унинг грамматик шакллари ёки сўз шакллариининг шаклланиши (мен ёзаман, ёзаман, ёзаман ва ҳоказо), шу жумладан, ва аналитик (ёзаман, ёзаман). Сўзнинг луғавий маъносининг энг муҳим қисми, ўзаги энг муҳим сўзларда у ёки бу воқелик ҳодисасининг, объектнинг (ёки синфнинг) ақлий аксидир (объектлар) кенг маънода (шу жумладан ҳаракатлар, хусусиятлар, муносабатлар ва бошқалар) [17,Б.55]. Сўз билан ифодаланган предмет денотат ёки кўрсатувчи, денотатнинг кўриниши (денотатлар синфи) эса сўзнинг

концептуал маъноси дейилади. Ўзакдан ташқари луғавий маъно ўз ичига сўзга ўзига хос ранг-баранглик бериб, асосий маънога қўшимчалар ёки коннотациялар – эмоционал, экспрессив, услубий “қўшимчалар” киради. Ҳар бир тилда шундай муҳим сўзлар ҳам борки, уларнинг асосий маъноси қўшимча эмас, балки асосий маъноси маълум ҳис-туйғуларни ифодалаш (масалан, вой! паҳ! ёки брр! каби сўз бирикмалари) ёки буйруқ – чақириқларнинг узатилишидир. Маълум ҳаракатларга (тўхташ! узоқда! скат! он! "олмоқ" маъносида ва ҳоказо). Сўзнинг луғавий маъносида уч томон, яъни қирралари бўлади: 1) денотатга муносабат сўзнинг предмет боғловчилиги деб аталади; 2) мантиқ категорияларига, энг аввало, тушунчага муносабат, - концептуал боғлиқлик; 3) мос келадиган лексик тизим доирасидаги бошқа сўзларнинг концептуал ва коннотатив маъноларига муносабати – маънонинг бу жиҳати баъзан аҳамиятлилик деб ҳам юритилади.

МУҲОКАМА

Сўзнинг асосий хусусиятлари:

1. Фонетик расмиятчилик (асосий урғунинг мавжудлиги);
2. Семантик дизайн (лексик, грамматик, структуравий маънонинг мавжудлиги);
3. Номинатив функция (ҳодиса номи ҳақиқат ва уни лексик қиймат сифатида ифодалайди).
4. Синтактик мустақиллик (алоҳида гап сифатида қўлланиш қобилияти; гапда сўзларнинг жойлашишидаги нисбий эркинлик).
5. Сўзнинг ўтказилмаслиги (бирликни бирон бир элемент билан бузишнинг мумкин эмаслиги). Истиснолар: ҳеч ким - ҳеч ким ва ҳ.к.
6. Бутун дизайн.
7. Валентлик (муайян семантик ва грамматик қонунларга мувофиқ бошқа сўзлар билан қўшилиш қобилияти) [18,Б.60].

Лексик маъно. Сўз номинатив функцияни бажаради, яъни, ташқи қобик ҳақиқатнинг ҳар қандай ҳодисасини чақиради. Шунга асосланиб, бундай бирлик ва объект ўртасида нутқдан фойдаланиш амалиёти билан мустаҳкамланган алоқа ўрнатилади. Бироқ, кўпинча сўз маълум бир мавзу билан эмас, балки ушбу мавзу бўйича маълум бир халқ вакиллари ўртасида шаклланган тушунча билан боғланади, шунинг учун сўз ЛЗ деб аталадиган предмет-концептуал муносабатга эга. Таърифга кўра, В.В.Виноградовнинг сўзларига кўра, лексик маъно - бу рус тили грамматикаси қонунларига мувофиқ тузилган мавзу-материал мазмуни. Визуал равишда, бу объект, тушунча, ЛЗ ва белги (сўз) ўртасидаги муносабатни акс эттирувчи учбурчак ёки трапезоид сифатида ифодаланиши мумкин. Лексик бирликнинг сигнали маъноси (грекча сигнификатио “маъно, маъно, маъно”) воқеликнинг ўзига хос лингвистик аксидир. Бу тушунчанинг асосини ташкил

этувчи маъно. ИН изоҳли луғатлар талқинлар шаклида тақдим этилган: эркак - катта ёшли эркак; дарахт - мустаҳкам танаси ва ундан чўзилган шохлари бўлган, тож ҳосил қилувчи кўп йиллик ўсимлик. Маънони алоҳида элементларга, семеларга - "ўзига хос маъно қисмлари" га ажратиш мумкин. Масалан, одам сўзи куйидаги семалардан иборат: "эркак", "эркак", "катта". Агар аёл ёки бола сўзларини ЛЗ билан солиштирсак, уларнинг умумий семалари борлигини кўрамиз - "эркак" ва дифференциаллари ҳам бор - "жинс", "болалик/катталиқ". Умумий сема кўпинча бир хил синф ёки жинсдаги сўзларни бирлаштиради, шунинг учун у гиперсема (архисем, умумий сема) деб ҳам аталади[19,Б.46].

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, дифференциал сема бир хил синф (тур) предметларини ажратиш туради ва гипосема (сема турлари) деб аталади. Семалар ички ўрганилиб, маълум семантик тузилмани ташкил қилади. Денотатив маъно (юнонча денотатум "объект") - бу сўзнинг муайян вазиятга нисбатан ўзига хос маъноси. Денотат тилшуносликда алоҳида ҳодиса, воқеликнинг номланиши керак бўлган объект сифатида тушунилади. Денотатив маъно - Лексик бирликнинг белгиланган объект билан боғланишини тавсифловчи предмет маъноси, шунинг учун у мазмунан кўпроқ маънога эга бўлиши мумкин[20,Б.43]. Масалан, қайин баргли дарахтлар синфига киради. Менинг деразам остидаги оқ қайин. Биринчи жумлада қайин сўзининг тузилиши муҳим маънога эга, иккинчисида - денотатив. Улар узоқ вақт давомида тўтиқушга эга (маълум бир мавзу билан боғланиш).

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Арнолд И.В. Лексикология современного английского языка. – М., 1959.
2. Баранов О.С. Идеографический словарь русского языка. – М.: Прометей, 1990.
3. Бегматов Э.А. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Т.: Фан, 1985.
4. Дал В.И. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: Эксмо; Форум, 2007.
5. Ибрагимов С. Профессиональная лексика узбекского языка: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Т., 1961.
6. Мадраҳимов И. Ўзбек тилида сўзнинг серқирралиги ва уни таснифлаш асослари: филол. фан. номз. ... дис. автореф. – Т., 1994.
7. Неъматова Г. Ўзбек тилида ўсимлик номлари лексемалари: системаси ва бадий қўлланиши: филол. фан. номз.... дис. автореф. – Т., 1998.
8. Нигматов Х.Г. Функциональная морфология тюркоязычных памятников XII-XIII вв. – Т.: Фан, 1989.

9. Орифжонова Ш. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: филол. фан. номз....дис. автореф. – Т., 1996.
10. Рогет П.М. Тҳесаурус оф Энглиш вордс анд ворд комбинатионс. – Л., 1970.
11. Тихонов А.Н., Хатамов Н.Т. Русско-узбекский словарь. – Т.: Ўқитувчи, 1979.
12. Умуркулов Б. Поетик нутқ Лексикаси. – Т.: Фан, 1990.
13. Алиқулов А. Ел-ёғин отларида даражаланиш // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 2005. - № 3.
14. Алиқулов Т. Ўзбек лексикографияси 70 йил ичида // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1987. -№ 5.
15. Аминова Н. Инглиз ва ўзбек тилларидаги дипломатияга оид лексиканинг ўзига хос хусусиятлари // Тил ва адабиёт таълими. –Т., 2007. № 3.
16. Бегматов Э., Нейматов Х., Расулов Р. Лексик микросистема ва унинг тадқиқ методикаси (Систем Лексикология тезислари) // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1989. -№ 6.
17. Ҳожиёв А. Муस्ताқиллик шароитида ўзбек тили луғат таркибининг ривожланиш асослари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1994. -№ 1.
18. Ҳожиёв А. Ясама сўз лисоний бирликми ёки нутқийми? // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 2004. -№ 1.
19. Исломов И. Релефонимлар тизимида маъновий муносабатларнинг воқеланиши // Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. -2008. -№ 4.
20. Исломов И. Ўзбек тили релефонимларини тадқиқ қилиш вазифалари ҳақида // Насаф зиёси. Илмий-маърифий журнал. – Қарши, 2005. -№ 2.